

O'RTA OSIYO RIVOJLANGAN O'RTA ASR MADANIYATLARI

Madiyev Xayrulloxon Baxtiyor o'g'li

Qo'qon universiteti Andijon filiali Tarix yo'nalishi 25-06 talabasi

Tel:+998 90 763 78 87

Qodirjonov Saidjaxon Murodjon o'g'li

Qo'qon universiteti Andijon filiali Tarix yo'nalishi 25-06 talabasi

Tel:+998 91 060 41 00

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18583109>

Rivojlangan o'rta asrlar davri O'zbekiston tarixida Somoniylar davlati tashkil topishidan boshlanib, to temuriylar davlati inqirozgacha (IX-XVI asr) davom qiladi. Bu davrni ijtimoiy va iqtisodiy, siyosiy va madaniy jihatdan ikkita taraqqiyot va bitta inqiroz bosqichiga bo'lish mumkin. Birinchi taraqqiyot bosqichi IX-XIII asr boshlarini o'z ichiga oladi. Bu davr madaniy hayoti islom mafkurasi asosida shaklanib, o'ziga xos madaniy rivojlanish kuzatiladi. Markazlashgan davlat tashkil qilinib, unda avval somoniylar (IX-X), so'ng esa, uning hududlari uchta turkiy davlatlar qoraxoniylar, g'aznaviylar va saljuqiylar o'rtasida (XI asrda) taqsimlanib, bu hududlarning katta qismida XII asr o'rtalarida buyuk Xorazmshohlar davlati tashkil topadi.

XIII asr boshlarida mo'g'ullarning O'rta Osiyoga hujumi va bo'ysundirishi madaniy taraqqiyotga o'ta darajada salbiy ta'sir ko'rsatib, uning rivojlanishini bir necha yillarga to'xtatib qo'yadi. Bu jarayon to Amir Temurning hokimiyatni egallab, markazlashgan davlat tashkil qilgunicha davom etadi. Shu sabab XIII asr O'zbekiston tarixiga inqiroz davri bo'lib kirgan. Amir Temur va temuriylar davrida madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy hayot jonlanadi, o'ziga xos madaniy taraqqiyot kuzatiladi va bu XIY-XY asrlardagi ikkinchi taraqqiyot bosqichi bo'lib, bu davrni tadqiqotchilar uyg'onish davri deb baholaydilar.

Rivjlangan o'rta asrning birinchi taraqqiyot bosqichida Somoniylar olib borgan markazlashtirish siyosati mamlakatning iqtisodiy jihatdan yuksak darajada rivojlanishiga sabab bo'ladi. Shaharlar o'sdi va ularning iqtisodiy savdo aloqalari mustahkamlandi. Masalan, Arab tarixchi va geograflarining ta'kidlashicha, birgina Choch va Iloqda 50 dan ortiq shaharlar bo'lgan. Shaharlarda hunarmandchilikning kulolchilik, shishasozlik, temirchilik, yog'och va terini ishlash hamda to'qimachilik sohalari rivojlangan.

X asr oxirlarida Movarounnahrda Qoraxoniylar hukmronligi o'rnatiladi. Qoraxoniylar somoniylarning mamlakatni boshqarish, pul zarb etish va boshqa an'alarini davom ettirganlar. Ammo, oltin dinor zarb qilmaganlar. Bu davr madaniy hayotida katta o'zgarishlar yuz berdi. Ilm-fan, din va tasavvuf, me'morchilik va san'at, musiqa san'ati rivojlandi. XI asrdan boshlab shaharlarning ijtimoiy-iqtisodiy qiyofasi o'zgargan. Shaharlar hunarmandchilik va savdo-sotiq markaziga aylandi. Ular hunarmandchilikning ma'lum bir tarmog'i bo'yicha ixtisoslashdi. Aholisining soni ham oshib borgan. Shaharlarning tuzilishida ham o'zgarishlar kuzatildi. Ularning maydoni kengaydi, ark avvalgidek, alohida istehkom ichida emas, balki shahar devori ichiga quriladigan bo'ldi. Shuningdek, rabotlarda ko'plab karvon saroylar, ulgurji, tashqi savdo bozorlari bo'lgan. Shaharlarning qurilishi rejasi avvalgidek saqlanib qolgan ya'na shaharlar to'g'ri to'rtburchak shaklida bo'lib, shahar markazida kesishib o'tgan ikki ko'cha bo'lgan. (N.A.Egamberdiyeva, 2022, 158-159 bet.)

O'rta asrlar davri hunarmandchilik ishlab chiqarishi va uning savdosi bilan hunarmandlarning o'zlari shug'ullanishgan. Ko'chalar bo'ylab joylashgan kichik hunarmandchilik ustaxonalarida tayyorlangan mahsulotlari tashqarida bostirma ayvonlarida

hunarmandlar tomonidan sotilgan. Bu yerdan temirchilar, zargarlar, shishasoz va kulollar ustaxonalari aniqlangan. Hunarmandlar mahallasidan temirchilar, bronza ishlov berish va zargarlik ustaxonalari aniqlangan. Shahar tashqarisida shaharliklarning qabristoni joylashgan. U yerda o‘rin olgan nauslarda ossuariylar aniqlangan. Ossuariylarda zardushtiylar e‘tiqodi bo‘yicha dafn marosimlari bilan bog‘liq bo‘rtma tasvirlari aks ettirilgan. Panjikent shahri So‘g‘dning ilk o‘rta asrlar davridagi yirik savdo-ishlab chiqarish va madaniyat markazlaridan biri bo‘lgan.

Naxshab vohasi antik davrdagi kabi Qashqadaryoning o‘rta oqimi hududidagi yerlarni egallagan, ilk o‘rta asrlar davrida sug‘orma dehqonchilik yanada rivojlanib, yangi yerlar o‘zlashtiriladi. Natijada o‘troq dehqonchilik manzilgohlarning soni yanada ko‘paydi. Ulardan shahar xarobalari muhim o‘rin tutib, ular arxeologik jihatdan nisbatan yaxshi o‘rganilgan. Antik davri shahar markazilari o‘rnida hayot davom etishi bilan birgalikda yangi joyda shaharlar shakllandi. Arab-fors manbalarida Naxshab, Xitoy manbalarida Naxshebolo nomi bilan qayd qilingan shahar Yerqo‘rg‘on manzilgohi o‘rnida faoliyat yuritgan. Shahar antik davrda qurilgan uchunchi mudofaa devori ichkarisidagi 150 ga joyda faoliyat yuritgan. Ko‘hna shahar mustahkam mudafaa devori bilan orab olingan bo‘lib, vohadagi yirik iqtisodiy va madaniy markazlardan biri bo‘lgan. Manzilgohdan mahalliy hukmdorlarning saroyi, aholining turli tabaqasi vakillariga tegishli uy-joy imoratlari, ishlab chiqarish inshootlari, zardushtiylarning diniy inshootlari, xususan, daxma, ibodatxona va ixtisoslashgan ishlab chiqarish inshootlari joylashgan, VII asrning ikkinchi yarimida Turk hoqonligi va Sosoniylarning qo‘shinlarining Eftalidlar bilan jangda shahar vayron etilib, hayot batamom to‘xtaydi.(Ibragimov R.Z, 2020, 240-243- betlar).

Xulosa qilib aytganda, O‘rta Osiyoning rivojlangan o‘rta asrlar davri (taxminan XI asrdan XV asrga qadar) islom uyg‘onish davrining eng yorqin sahifalaridan biri bo‘lib, butun dunyo sivilizatsiyasiga ulkan ta‘sir ko‘rsatgan. Bu davrda mintaqa ilm-fan, memorchilik, adabiyot va san‘at markaziga aylangan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Egamberdiyeva N.A. Arxeologiya. – Toshkent, 2022 , 158-159 bet.
2. Ibragimov R.Z. O‘rta Osiyo arxeologiyasi. – Toshkent, 2020, 240-243 bet
3. Ibragimov R. Arxeologiya. – Toshkent, 2022
4. Kabirov J., Sagdullayev A.S. O‘rta Osiyo arxeologiyasi. -Toshkent, 1990